

महात्मा गांधी का लेखन साहित्य

प्रा. आमलापुरे बी. के.

कै. शंकरराव गुट्टे ग्रामीण महाविद्यालय, धर्मापुरी ता परळी (वै.) जिल्हा: बीड ४३१५१५ महाराष्ट्र, भारत

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 27 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

महात्मा गांधी यांचा जन्म ०२ ऑक्टो १९ रोजी झाला. त्यावेळी पोरबंदर मुंबई इलाख्यात होते. शिक्षण घेतले आणि त्यांनी बॅरिस्टर ही पदवी मिळवली आणि वकीली पेशा स्विकारला. तरीही त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेत भारतीयांना जी वागणूक मिळत होती ती पाहून स्वताला समाजकार्यात म्हणजे देशकार्यात किंबहुना स्वातंत्र्य लढ्यात पुर्णपणे झोकून दिले. त्यांनी त्यासाठी अहिंसा आणि सत्याग्रह हे दोन शस्त्रे वापरली. संबंध भारतात चारच व्यक्ती आणि विचारांना महात्मा असे संबोधतात. एक महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा बसवेश्वर, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि महात्मा गांधी. ते त्यांच्या विचार आणि आचारांमुळे. किंबहुना त्यांचे विचार शाश्वत होते, आहेत आणि पुढेही असणार आहेत. असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.

महात्मा गांधी यांचे विचार, व्यक्तिमत्व आणि लेखनही चौफेर आणि अष्टपैलू होते. एकाच वेळी ते स्वातंत्र्य लढ्याचे सेनापती, सर्वसामान्यांना सोबत घेऊन चालणारे पुढारी, साक्षेपी संपादक, दलित उद्धारक, अहिंसेचे पुजारी आणि स्वच्छतेचे भोक्ते आणि सिध्दहस्त आणि प्रतिभावान लेखक होते. या शोधनिबंधात त्यांच्या लेखन साहित्याचा अभ्यास केला आहे. कारण आजचा कालखंड पोष्ट दुर्धचा असो की कलियुगाचा गांधी जीवनवादी विचारांची आणि लेखनाची प्रस्तुतता कालही होती, आजही कायम टिकून राहिली आहे आणि ती उद्याही टिकून राहिल.

भारतीय स्वातंत्र्य लढाईत कोट्यवधी भारतीय घरदार सोडून रस्त्यावर उतरले होते. व्यक्ती म्हणून ते उतरले नव्हते तर गांधी विचाराने प्रेरित होऊन उतरले होते. ' सत्याचे प्रयोग ' मध्ये ते म्हणतात, ' मला निरनिराळ्या बाबतीत अनुभव आले आहेत. ईश्वराने वाचवले या वाक्याचा अर्थ मला समजू लागला आहे. पण संपूर्ण रहस्य उलगडले नाही.

अनेक वेळा मला ईश्वराने वाचवले आहे. स्तुती, उपासना, प्रार्थना वगैरे गोष्टी खोट्या नाहीत. यावरून त्यांची ईश्वरनिष्ठा आणि लेखन अध्यात्मधारणांचाच आधुनिक अवतार होती. असे दिसून येते.

महात्मा गांधींचे शांततेचे तत्त्वज्ञान सर्वाविषयींचा आदरभाव व त्यांच्या अहिंसेमुळे ते आजच्या द्वेष, शत्रुत्व आणि गैरसमजुतीने पछाडलेल्या जगात कधी नव्हे इतके समर्पक ठरतात.

' माझे सत्याचे प्रयोग ' या आत्मचरित्रात गांधीजींनी आपण दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात आल्यावर मुंबई आणि पुण्यात कोणाकोणाला भेटलो याची माहिती दिली आहे. हा दौरा साधारणता २६ सप्टें १८९६ ते १६ नोव्हें १८९६ या काळात झाला. मुंबईमध्ये न्या महादेव गोविंद रानडे यांनी त्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकले आणि फिरोज शहांना भेटायचा सल्ला दिला. असे गांधीजींनी नमुद केले आहे.

भारत सेवक समाजाच्या मागील जागेत फर्ग्युसन टेकडीवर गोखले यांना गांधी भेटले. या भेटीबाबत त्यांनी जो प्रतिसाद नोंदविला आहे, तो आपल्याला गांधींच्या आत्मकथेत वाचायला मिळतो. ते लिहितात, ' सर फिरोज शहा मला हिमालयासारखे वाटले, लोकमान्य समुद्रासारखे वाटले, गोखले गंगेसारखे वाटले, तिच्यात मला स्नान करता येण्यासारखे होते. राजकीय क्षेत्रामध्ये जे स्थान गोखल्यांनी जीवंतपणी माझ्या हृदयात व्यापले व देहावसान झाले तरी अजूनही व्यापून राहिले आहे. ते स्थान दुसऱ्या कोणीही पटकावले नाही.

दक्षिण आफ्रिकेत त्यांना कळले की हिंदी लोकांना हमाल म्हणून वागविण्यात येते. म्हणून गांधीजींनी अन्यायाविरुद्ध वर्तमानपत्रातून टिका केली. नंतर त्यांनी ' माझे सत्याचे प्रयोग ' आत्मचरित्रपर पुस्तक लिहिले.

बापूंनी विपुल लेखन केले असून त्यांच्या काळातील देशाचे राजकारण, सामाजिक परिस्थिती, धर्म, शिक्षण, आदर्श जीवन स्वावलंबन, समता, कर्तव्य, आहार ग्रामस्वराज्य, ग्रामोद्योग, प्रामाणिकपणा, सेवेतून प्राप्त होणारे नेतृत्व जीवनमुल्य आणि नैतिकता अशा अनेकविध विषयावर त्यांनी विपुल लेखन केले आहे.

त्यांच्या लेखनातून चुकूनच एखादा विषय सुटला असेल. परंतु त्यांच्या निंदकांनी त्यांच्या लिखाणाकडे दुर्लक्ष करून सत्याचा पडताळा न घेता त्यांच्यावर बेळूटपणे कथित आरोप करण्यात धन्यता मानली आहे. तरीही सांप्रत परिस्थितीत केवळ भारतातच नव्हे तर पुर्ण जगाला गांधी विचारांची गरज आहे.

दुनिया भर में इन दिनों विक्रत राजनिती के साथ मिडीया और पत्रकारिता की गहरी सांठगांठ एक नया संकट पैदा कर रहीं हैं. जीसकी आजकल भारत में सबसे बुरी तस्वीर दिख रहीं हैं. अपने लंबे और बेहद व्यस्त सार्वजनिक जीवन में गांधी एक पत्रकार और संपादक की भी भुमिका में थे. अलबत्ता कुछ अलग ढंग के. उन्होंने कयी पत्र - पत्रिकाओ को चलाया - बिना विज्ञापनो के - और उन्हे अपने विचारो को बडे पैमाने पर जनता तक पहुंचशे का माध्यम बनाया. उन्होंने पत्रकारिता को हमेशा जिम्मेदारीपूर्वक निर्वाह करने का कार्य माना. फिर भी वे स्वयं फर्जी खबळों के लगातार शिकार रहे थे.

मायूसी और नैराश्य के इस दौर में, हमें खुद को गांधी की उस उद्घोषणा को याद करना चाहिए : " मृत्यु के मध्य, जीवन कायम रहता है ; असत्य के बीच सत्य का अस्तित्व बना रहता है ; अंधेरे के बीच, प्रकाश बना रहता है. "

बकरी के साथ महात्मा गांधी के लगाव से सभी परिचित हैं. अपनी आत्मकथा में, एक युवा लड़के के रूप में बकरे का मांस खाने के अपने प्रयोग के बारे में लिखते हैं. जिसका उन्हें इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने लिखा, "ऐसा लगा जैसे एक जीवित बकरा मेरे अंदर मिमिया रहा था.

हम गांधी के जन्म की १५० वी वर्षगांठ मना रहे हैं, उस मौके पर यह पुछना उचित है कि हम गांधी से, उनकी विरासत और उनके आहार से क्या सिख सकते हैं. जैसा की कार्वर के लिए उनकी प्रशंसा स्पष्ट करती है, गांधी ने खुद कयी लोंगो के साथ ही साथ अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सिखा. उनका आहार जुडाव का एक स्वरूप था. शायद यहीं गांधी के आहार से सीखने लायक सबसे बडा सबक है. सही खाने और सही जीवन जीने के हमारे संघर्ष में, हम कभी अकेले नहीं पडते. उन्होंने लिखा, "गरम करने मात्र से विटामिन ए नष्ट हो जाता है, " लेकिन कच्चे, जंगली साग के प्रति उनका प्यार भी इस भावना से प्रेरित रहा है की इस तरह भारत के ग्रामीण गरीबों को पोषण के टिकाऊ और किफायती स्रोत मिल सकते हैं.

गांधी का विराट सार्वजनिक जीवन का वर्णन प्रामाणिक तैर से संकलित हुआ है और सौ खंडो में, " संपूर्ण गांधी वाड्:मय " में छपा है. जब पुछा गया की उन्हें नाउमेदी किससे होती है, तब उनका जवाब था, पढे - लिखे लोंगो में करुणा का अभाव आ रहा है. ये टिप्पणिया आज भविष्यवाणी की तरह लगती है. और यहीं गांधी विचार की प्रासंगिकता है.

बापूनी विपुल लेखन केले असून त्यांच्या काळातील देशातील राजकारण, सामाजिक परिस्थिती, धर्म, शिक्षण, आदर्श जीवन, स्वावलंबन, समता, कर्तव्य, आहार, ग्रामस्वराज्य, ग्रामोद्वार, प्रामाणिकपणा, सेवेतून प्राप्त होणारे नेतृत्व, जीवनमुल्ये आणि नैतिकता अशा अनेकविध विषयांवर त्यांनी समृद्ध लेखन केले आहे. मी जे काही केले ते शाश्वत आहे आणि माझे लेख आणि माझे शब्द क्षणभंगुर आहेत. कला ही जर कला व्हावयाची असेल तर तिने शांती दिली पाहिजे. मला कला आणि साहित्य ही अशी पाहिजेत की, जी सर्वसामान्य जनतेशी बोलू शकतील. गांधीजींच्या मते माणसाप्रमाणे शब्दांचाही विकास होणे अपरिहार्य आहे. म्हणून एखादे शास्त्र - वचन बुद्धीला न पटणारे आणि अनुभवाच्या विरोधी असेल तर त्याचा त्याग करणेच श्रेयस्कर ठरेल.

गांधीजी म्हणतात वर्तमानपत्रे ही महान शक्ती आहे; पण पाण्याचा निरंकुश लोट गावेच्या गावे बुडवून टाकतो, आणि पीकांचा नाश करतो अगदी त्याप्रमाणेच लेखणिची निरंकुश गती हानिकारक होते. हा अंकुश बाहेरून लादण्यात आला तर तो निरंकुशतेपेक्षाही अधिक प्रमाणात घातक ठरतो. आंतरिक अंकुशच लाभदायी होऊ शकेल. गांधीजींनी आश्रमातील स्त्री - पुरुषांसाठी ११ व्रतांची एक संहिता बनवली होती. ती अशी

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रम्हचर्य, असंग्रह;

शरीर -- श्रम, अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन;

सर्वधर्मी समानत्व, स्वदेशी स्पर्शभावना;

ही एकादश सेवावी नम्रत्वे व्रतनिश्चये

भगतसिंग, राजगुरु आणि सुखदेव या तीन क्रांतिकारकांच्या शिक्षेच्या एक दिवस आधी गांधीजींनी आपले सर्व भाषिक कौशल्य पणाला लावून अनेक पत्रे लिहून शिक्षा माफ करण्याची विनंती केली. शिवाय अस्पृश्यता निवारणाचा प्रचार अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी इंग्रजीत " हरिजन ", हिंदीत " हरिजन सेवक " आणि गुजरातीत " हरिजन बंधु " ही साप्ताहिके त्यांनी सुरु केली. या सर्व पत्रांचं काम गांधीजी स्वतः करत होते.

त्यांनी जून १९०३ मध्ये ' इंडियन ओपिनियन ' हे वर्तमानपत्र सुरु केले. १९०९ मध्ये ' हिंद स्वराज्य ' पुस्तक प्रकाशित केले. यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी म्हणजे १९१९ मध्ये यंग इंडिया आणि नवजीवन या साप्ताहिकांचे संपादन सुरु केले. तर नोव्हेंबर १९२५ मध्ये ' सत्याचे प्रयोग ' लिहिण्यास सुरुवात केली. ११ फेब्रुवारी १९३३ ला ' हरिजन ' साप्ताहिक सुरु केले.

महात्मा गांधींनी लिहलेली ग्रंथसंपदा आणि लेखन ।

हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन नियतकालिकात लेखन माझी आत्मकथा -- माझे सत्याचे प्रयोग -- अनुवाद सी पी पटवर्धन हिंद स्वराज्य -- महात्मा गांधी संकलित महात्मा गांधी -- भारत सरकार...गांधी विचारदर्शन -- गांधी वाङ्मय प्रकाशन समिती, पुणे माय नॉन व्हायोलन्स -- एम के गांधी -- संकलन -- शैलेशकुमार बंधोपाध्याय, नवजीवन, अहमदाबाद माय सोशॅलिजम -- एम के गांधी -- आर के प्रभू संकलित, नवजीवन.

संदर्भ सूची

१. गांधीजींना कुणी मारले -- मोरेश्वर बडगे -- साप्ताहिक जयक्रांती, २६ ऑगस्ट २०१६.
२. गांधीवादाचे आध्यात्म -- प्रा डॉ अलका दापेवार, सकाळ, ०२ ऑक्टो १९.
३. गांधींचे सत्य -- प्रा चित्रा रेडकर -- सकाळ, ०२ ऑक्टो १९.
४. महात्मा गांधी -- प्रा डॉ ज्ञानेश्वर तांदळे, साधना सेवा प्रकाशन, पुणे.
५. प्रस्तावना -- तुषार अरुण गांधी -- एक धैर्यशील यौद्धा @ गांधी. महात्मा गांधी यांचे विचारधन -- संकल्पना - संजय रेंदाळकर, संकलन -- संकेत मुनोत आणि मेघा सुतार. राष्ट्र सेवा दल, पुणे
६. महात्मा का महत्त्व -- वैचारिक समुद्र मंथन, इंडिया टुडे, ०९ अक्तूबर, २०१९.
७. संक्षिप्त आत्मकथा (मराठी) -- गांधीजी.